

दिविक रमेश की बाल कविताओं में चित्रित हाशिए का समाज

प्रा. शहिदा नजीर अत्तार

हिंदी विभाग, श्रीमती कुसुमताई राजारामबापू पाटील कन्या कॉलेज, इस्लामपूर तहसील: वाळवा जिला: सांगली ४१५४०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shahidaattar57@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 12 January, 2024 | Published: 13 January, 2024

शोध सार

‘हाशिए का समाज’ शब्द उस वर्ग से संबंधित है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि में से किसी न किसी रूप में उपोक्षित हैं। समाज में व्याप्त रूढ़ि, परंपराएं, धार्मिक- सांस्कृतिक मान्यताएँ, शैक्षिक पिछड़ापन इन उपेक्षाओं के मूल कारण हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में दिविक रमेश की बाल कविताओं में चित्रित हाशिए पर खड़े समाज की समस्याओं को विश्लेषित किया है। जो हाशिए पर खड़े समाज तथा उनके बच्चों को ही नहीं पूरे बाल जगत को प्रभावित करती है। दिविक रमेश ने इन कविताओं द्वारा बच्चों के मन में सामाजिक एकता, आपसी मेलजोल, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करने का प्रयास किया है। अनाथ, गरीब, मजदूर वर्ग, स्त्री वर्ग के प्रति अगर बाल मन में ही प्रेम, दया, सहकार्य भाव निर्माण हो तो आनेवाले भारत में कोई समाज हाशिये पर न रहे।

बीज शब्द: हाशिए का समाज, बाल कविता, बचपन

प्रस्तावना

आज का बालक ही कल के समाज का सशक्त नागरिक है। समाज में रहकर बालक के व्यक्तित्व को आकार प्राप्त होता है। यदि बाल जीवन को सकारात्मक सामाजिक जीवन की पहचान कराई जाए, सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया जाए तो सामाजिक जीवन सुखकर बन सकता है। वे समाज निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। हिंदी साहित्य में हाशिए के समाज का यथार्थ रूप में अंकन किया है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, अल्पसंख्याक विमर्श, आदिवासी विमर्श, बाल विमर्श द्वारा हाशिए के समाज की समस्याओं, वेदनाओं को अंकित किया जा रहा है। हिंदी बाल साहित्य में हाशिए के समाज की समस्याओं, हाशिए पर खड़े बचपन की पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया है। बाल जगत

को एक व्यापक दृष्टि देने का प्रयास किया है। बाल जीवन आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। बच्चों अपने परिवेश में जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं उसका उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

बाल साहित्य सिर्फ मनोरंजन का साधन माना जाता था परंतु वर्तमान में उसका स्वरूप बदल गया है। साहित्य की तरह बाल साहित्य भी समाज में व्याप्त समस्याओं को अंकित करता है। समाज में व्याप्त समस्याओं के प्रति पाठकों को जागृत करता है। उन्हें विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान बाल साहित्य बच्चों की सृजनात्मकता, जिज्ञासा, कल्पना विश्व, उनका अनुभूति जगत आदि को केंद्र में रखकर लिखा जा रहा है। बालक आसपास जो देखता है, जो अनुभव करता है उसके प्रति उसके मन में जिज्ञासा निर्माण होती है। वर्तमान सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक, राजनीतिक समस्याओं को देख बालक का कोमल मन अनेक सवालों से घिरा रहता है। जिसकी अभिव्यक्ति दिविक रमेश, शकुंतला कालरा, क्षमा शर्मा, उषा यादव, प्रकाश मनु, विभा देवसरे, अरशद खान, जयप्रकाश भारती आदि बाल साहित्यकारों ने अपने बाल साहित्य में की है। इनमें दिविक रमेश एक कवि अनुवादक, संपादक, आलोचक के साथ-साथ बाल साहित्यकार के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। दिविक रमेश ने बाल कहानियों, बाल नाटकों के साथ-साथ बाल कविताओं में भी हाशिये के समाज की वेदनाओं, समस्याओं को अभिव्यक्त किया है।

हाशिए का समाज

हाशिए का समाज एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। हाशिए का समाज समाज की मुख्य धारा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, शारीरिक, धार्मिक, लैंगिक आदि कारणों से अलग या पीछे रह गए हैं अथवा किसी प्रकार के शोषण और भेदभाव के शिकार हैं, 'हाशिए के लोगों' में गिने जाते हैं। इसदृष्टि से हाशिए के समाज में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, स्त्री, किसान, मजदूर, घरेलू नौकर आदि की गणना होती है। हाशिए पर का समाज परिवेश में अपने आप को विकसित नहीं कर पाता। इस कारण यह समाज मुख्य धारा से अपने आप को हाशिए पर महसूस करता है। प्रा. डॉ. संतोष विजय येरावार का कथन है कि "पुरुष प्रधान विकृत मानसिकता, दमन एवं शोषण नीति, जातीयता, धर्मांधता, अंधश्रद्धा, ऊंच-नीचता, जमाखोरी, मुनाफाखोरी कालाबाजारी भ्रष्टाचार और भौतिक उपभोगी मानसिकता ने हाशिए के समाज को हाशिए पर ही रखा है।"¹ इस दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के आने वाले समाज के भविष्य को शोषण मुक्त बनाने हेतु बाल साहित्य द्वारा बच्चों को सामाजिक मूल्यों के निर्धारण हेतु प्रेरित करना आवश्यक है। डॉ. शिरोमणि सिंह लिखते हैं कि "बच्चों को ऐसा बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाए ऐसी बाल रचनाओं की रचना की जाए जिससे कि बालक बड़े होकर समाज की गलत धारणाओं को बदल सकें एक नवीन शोषण मुक्त समाज का सृजन कर सकें।"² बाल साहित्यकार दिविक रमेश की कविताओं में यह बात दृष्टव्य होती है।

दिविक रमेश की बाल कविताओं में चित्रित हाशिए का समाज

समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिनके बच्चों को न खाने के लिए खाना है और न पहनने के लिए कपड़ा है। 'यह बच्चा' कविता में कवि ने एक ऐसे ही बच्चों का चित्रण किया है जो थाली की जूठन खाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है। कविता एक गरीब बेसहारा बच्चों की हालत बयां करती है जो हाशिए पर खड़े बचपन का उत्तम उदाहरण है। कवि ने प्रस्तुत कविता द्वारा समाज में व्याप्त विषमता को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है।

“कौन है पापा यह बच्चा जो / थाली की झूठन है खाता।
कौन है पापा यह बच्चा जो / कूड़े में कुछ ढूंढा करता।
देखो पापा देखो यह तो / नंगे पांव ही चलता रहता।
कपड़े भी है फटे -पुराने / मैले- मैले पहने रहता।”^३

प्रस्तुत कविता में बच्चों की अवस्था का सिर्फ निरीक्षण नहीं है बल्कि उसके अधिकार पर भी विचार किया गया है। ऐसे अनाथ, बेसहारा बच्चों के स्कूल जाने, अच्छे कपड़े पहनने, उनके अधिकारों के प्रति कवि समाज को जागृत कर रहे हैं।

“पर पापा क्यों मन में आता / क्यों यह सब का झूठा खाए?
यह भी पहने अच्छे कपड़े / यह भी रोज स्कूल में जाए।”^४

समाज में स्थित छोटे-बड़े अमीर-गरीब के भेद का असर बच्चों के बाल जीवन पर भी हो रहा है। बच्चों में भी उच्च नीचता की भावना दृष्टव्य होती है। जातिगत, धर्मगत भेदभाव के चलते बच्चों अपना बचपन भी जी नहीं सकते। जो बाल व्यक्तित्व विकास में बाधक है। उच्च-नीचता की भावना भारत के उज्ज्वल भविष्य हेतु निश्चित ही गलत है। दिविक रमेश ने इस बात को केंद्र में रख ‘जो कम है दो उसे सहारा’ कविता में ऐसे दीन-हीन बच्चों का वर्णन किया है जिन्हें संपन्न परिवार के बड़े लोग अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि समाज में व्याप्त इस विषमता, असमानता को दूर करने का संदेश देते हैं।

“देखो वह सोनू है आता / रामू को न साथ खिलाता।
कहता रामू मोची काला / न कोठी न कुत्ते वाला।
पर मेरे बापू तो कहते / नहीं किसी को छोटा कहते।
समझ दोस्त अपना ही प्यारा / जो कम है दो उसे सहारा।
जो बच्चे सोनू से होते / वे छोटी बुद्धि के होते।
पहले उनको भी समझाओ / न समझे तो दूर भगाओ।”^५

गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं से कई परिवारों की स्थिति बेहाल होती है। उनके परिवारों में इन समस्याओं के कारण हमेशा उदासी छाई रहती है। गरीबी के कारण अभावों के चलते ऐसे परिवार दिन भर भूखे रहते हैं। दिविक रमेश ‘अगर न लगती भूख किसी को’ कविता द्वारा समाज के ऐसे वर्ग को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो दो वक्त की रोटी तक जूटा नहीं पाते। कवि अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर भूख ही ना हो तो रामू के घर में सचमुच कोई उदास तो नहीं होता।

“अगर न होती भूख कहीं भी / और न होती कहीं भी प्यास
तो रामू के घर में सचमुच / कोई न होता कभी उदास।”^६

सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाता समाज के हर नागरिक का कार्य महत्वपूर्ण होता है। परंतु कई बार कुछ कार्यों को छोटा समझा जाता है। ‘चौकीदार’ कविता में कवि चौकीदार के महत्व को अधोरेखित कर चौकीदार की अवस्था का वर्णन करते हैं। चौकीदार का जीवन आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से दयनीय होता है। चौकीदारी से उसे ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता। उसकी आमदनी कम होती है। वह स्वयं रीता-रीता जीवन यापन करता है। स्वयं रात भर जागता है। स्वयं

अभावग्रस्त होकर भी चौकीदार लोगों के धनकी, जीवन की चौकीदारी करता है। चौकीदार इतना महत्वपूर्ण काम करता है परंतु कोई उसे सम्मान नहीं देता। कवि बच्चों को उसके काम का महत्व बताते हुए उसकी हालत समझने का संदेश देते हैं।

"समझ गए तब भी बतला दूं / चौकीदार अरे वह होता
खुशी, सुरक्षा सबको देता / पूरी रात स्वयं कब सोता
सोचो उसको हम क्या देते / क्यों दिखता वह रीता-रीता
चलो न घर चल उसके देखें / कैसा जीवन वह है जीता?"^७

समाज में कई बूढ़े, बेसहारा लोग होते हैं। उनको अपने सारे काम अपने आप करने होते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना समाज के जागृत नागरिकों का कर्तव्य होता है। 'बूढ़ी मां' कविता में बच्चा अपने दोस्तों को बूढ़ी मां की मदद करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वह अकेली है। उनके घर कोई बच्चा नहीं है। कवि बच्चों में अकेले, बेसहारा रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति, सहकार्य भाव निर्माण कर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करते हैं।

"बूढ़ी मां ने धोकर दाने / आंगन में रख दिए सुखाने।
धूप पड़ी तो हुए सुहाने / आई चिड़िया उनको खाने।
आओ बच्चों आओ चलकर / बूढ़ी मां की मदद करें हम।
चलो उड़ा दें दानों पर से / बजा-बजा कर ताली हम तुमा"^८

दिविक रमेश किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं मानते। हमें बच्चों के मन से भी छोटे बड़े का भाव दूर करना चाहिए। परंतु बड़े ही बच्चों के मन में यह भाव पैदा करते हैं जो अनुचित है। इस संदर्भ में 'नहीं चाहिए सीख बड़ों' की कविता महत्वपूर्ण है। मां-बाप बच्चों के मन में जो असमानता का भाव पैदा करते हैं उसका विरोध कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है।

"आओ बच्चों आओ चलकर / उस बच्चे के संग भी खेलें
वह अकेला बैठा कब से / उसको भी टोली में कर लें
मां भी और पिता भी उसके / लगे हुए हैं मजदूरी में
सड़क किनारे छोड़ा बच्चा / सच जानो बस मजदूरी में
आओ बच्चों मिलकर कह दें / बच्चे को बच्चा रहने दो
जाति धर्म व धन के विष से / बच्चे को तो बच रहने दो"^९

दिविक रमेश समानता के पक्षधर रहे हैं। बच्चों के मन में भी स्त्री पुरुष लड़का-लड़की यह लिंग भेद नहीं होता परंतु समाज, परिवार में वह यह भेद सीखते हैं। 'मैं पढ़ता दीदी भी पढ़ती' कविता में बच्चों के मन में सवाल उठता है कि दीदी और मैं दोनों भी पढ़ते हैं फिर सारा काम दीदी क्यों करती है? हम दोनों पढ़ते हैं फिर भी मां चाहती है कि घर के सारे काम वही करें। क्या मैं साग बनाना, रोटी पोना, कपड़े धोना, झाड़ू देना नहीं सीख सकता। दीदी भी तो यह सारे काम कर थक जाती होगी क्यों ना हम सब मिलकर काम करें।

"मैं पढ़ता दीदी भी पढ़ती / क्यों मां चाहती दीदी ही पर
काम करें बस घर के सारे ? / कभी-कभी मन में आता है

थक जाती होगी ना दीदी / क्यों ना काम करें हम मिलकर?"^{१०}

निष्कर्ष

दिविक रमेश की बाल कविताएं बालकों का सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि शोषित, उपेक्षित वर्ग की वेदनाओं, समस्याओं को अधोरेखित भी करती है। दिविक रमेश ने अपनी बाल कविताओं में हाशिए पर खड़े बच्चों की समस्याओं को समाज के सामने लाया है। कविता द्वारा शोषण, अत्याचार का विरोध भी किया गया है। उनकी कविताओं में प्रतिरोध है। बड़ों की परंपरागत सोच का अस्वीकार है। आधुनिक विचारों का स्वीकार है। समानता, सहकार्य का भाव है। दिविक रमेश का बाल साहित्य हाशिए पर खड़े बचपन के लिए परिवर्तन का प्रवाह बन गया है। दिविक रमेश की बाल कविताएं न सिर्फ हाशिए के समाज की समस्याओं को केंद्र में रखती है बल्कि बच्चों के मन में जागृति निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। हाशिए के समाज की समस्याओं, वंचनाओं की प्रस्तुति द्वारा दिविक रमेश ने बच्चों के मन में समाजीकरण, सामाजिक एकता, आपसी मेलजोल, सामाजिक जिम्मेदारी, समाज सेवा, सद्भाव की भावना का विकास करने का प्रयास किया है।

संदर्भ सूची

१. यादव सतीश, हाशिए का समाज और हिंदी मराठी साहित्य, अरुण प्रकाशन, प्र. सं. 2017, पृष्ठ 145
२. सिंह शिरोमणि 'पथ', बाल कविता में सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना, आशा प्रकाशन, कौशलपुरी कानपुर, प्र. सं. 2013, पृष्ठ 200
३. दिविक रमेश, बंदर मामा, एक्सप्रेस बुक्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 39
४. दिविक रमेश, बंदर मामा, एक्सप्रेस बुक्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 39
५. दिविक रमेश, बंदर मामा, एक्सप्रेस बुक्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 40
६. दिविक रमेश, बंदर मामा, एक्सप्रेस बुक्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 44
७. दिविक रमेश, बंदर मामा, एक्सप्रेस बुक्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 50
८. दिविक रमेश, बंदर मामा, एक्सप्रेस बुक्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 43
९. दिविक रमेश, समझदार हाथी समझदार चींटी, ट्राइडेंट पब्लिशर्स, प्र.सं. 2015, पृष्ठ 96
१०. दिविक रमेश, छुटकल मुटकल बाल कविताएं, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, प्र.सं. 2016, पृष्ठ 30